

INCLUDEPICTURE

"C:\\Users\\nurislomakbarov\\Library\\Group Containers\\UBF8T346G9.ms\\WebArchiveCopyPasteTempFiles\\com.microsoft.Word\\journalThumbnail_ru_

R
U

Тияходжаева Фазиля Мухамеджановна

Доцент межфакультетской языковой кафедры

Кокандского государственного педагогического института

fazilya_t@rambler.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4613-5213>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811923>

\\
*

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received: 06th March 2024

Accepted: 12th March 2024

Online: 13th March 2024

KEYWORDS

Denglish, аутентичный, лексикон, процесс, глобализация, особенность.

Целью данной работы стал анализ появившихся в немецком лексиконе слов- денглиш, а также влияние их на перевод немецких текстов. В статье рассматриваются причины появления таких слов в немецкоязычных текстах. В результате исследования доказывается необходимость новых подходов при обучении переводу предложений со словами-денглишами.

М
Е
Р
У
Г
Б
Е
О
R
M
A
T

Введение

На занятиях немецкого языка как второго иностранного в Кокандском государственном педагогическом институте на факультете английского языка, используя аутентичный материал [1] мы заметили, что в таких текстах все чаще стали использоваться английские слова в сочетании с немецкими. Таким словам уже дано название денглиш. Википедия [2] даёт следующее определение таким словам:

“Денглиш (нем. *Denglish*, сочетание из *deutsch* — немецкий и *englisch* — английский), также **англимецкий язык** — англо- немецкий макаронизм, смешение английского и немецкого языков”.

В статье денглиш рассматривается как социолингвистическое языковое образование в парадигме контактной вариантологии.

Цель статьи- проанализировать явление *Denglish* в письменных текстах и отметить особенности перевода этих слов.

Методы

Методом случайной выборки были отобраны тексты из журнала *Fluter* [3] за 2022-2023 годы, который находится в свободном доступе в интернете, а также в виде журнала, на который может подписаться любой студент бесплатно. Таким образом, это

явление, которое стало нормой в начале XX века, стало обширно обсуждаться среди лиц, занимающихся переводом.[4]

Появление таких слов в лексиконе авторы [5] исследования объясняют это «стремительными переменами в общественной и научной жизни и, в частности, процессом глобализации, который сопровождается колоссальным расширением информационных потоков как на уровне глобальной компьютерной системы»

Проблема рода существительного, заимствованного из английского языка, стала предметом широких немецких исследований[6]

Студент, который уже изучает английский язык механически может понять перевод этого слова. Это с одной стороны положительная сторона.

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы на ряде примеров убедиться, что эти слова переводятся также как и в английском без изменения смысла.

С этой целью были использованы газеты и журналы на немецком языке. В следующем предложении используется английское слово *Lifestyle* в сочетании с немецким словом *Frage*:

Die Journalistin und Buchautorin aus Frankfurt am Main schreibt meist einfühlsame Porträts oder ergründet Lifestylefragen.

В немецко-немецком словаре [7] даётся описание значения того или иного слова на немецком языке. Например, слово *Output*:

Seit Jahrtausenden muss die Muse überstunden einlegen, um den enormen Output von Europa Kreativen zu befeuern.

В словаре даётся транскрипция слова, которое уже приняло немецкое грамматическое оформление, то есть род и суффикс множественного числа.

Output - ['aʊtput] der; -s,-s die gesamte Menge der Waren, die ein Betrieb produziert.

Что соответствует переводу [8]с английского языка the amount of something that is produced (производительность)

Ticket - das; -s, -s -eine Fahrkarte für eine Reise mit dem Flugzeug od. Schiff.

В словаре нет указания, что эти слова английского происхождения. Только данная транскрипция, указывает на то, что слово английского происхождения.

Таким образом, перевод простого английского слова уже можно найти в немецких словарях.

Рассмотрим примеры со словами, в которых одной частью является английское слово а второй частью - немецкое.

Die Kinheit und Jugend im Saarland an der Grenze zu Frankreich, die Entdeckungsreisen als 17-Jähriger durch Europa mit dem Interrailticket in der Tasche.

Samir Maombi näht im größten Flüchtlingscamp Afrikas.

Im „Spiegel“ gab es mal die Headline:

Samir Maombi näht im größten Flüchtlingscamp Afrikas

Das Camp ist zu einer dauerhaften Stadt angewachsen.

Wer „Mode für Hunde“ googelt,

Menschen mit Handicap (disability) недееспособность

-something that makes it difficult for you to do something:

В слове *Koranbait*- слово *bait* переводиться с английского как насмехаться, травить то *try to make someone angry by laughing at them*

В вышеуказанном немецком словаре нет ещё перевода слов *Interrailticket*, *Flüchtlingscamp* или *Handicap* но можно найти объяснение части слова.

Точно также в словосочетании *Frauen in Führungsjobs* в словаре можно найти слово *Job-der*, которое при дословном переводе означает работа. Но в словосочетании это слово имеет значение *должность*. Итак здесь уже мы понимаем, что речь идет о женщинах, работающих на руководящих должностях.

Данные примеры свидетельствуют о том, что такие слова как

Ticket, Job вошли прочно в список немецкой лексики и уже часто без затруднений используются в обиходе.

Результаты

Результат исследования показал, что *Denglish*-словами образовались способом словосложения [11] и являются в основном существительными. Так как *Denglish*-слова являются чаще всего сложными значит при переводе необходимо руководствоваться правилами перевода немецких сложных слов,

Итоги

Результаты проведенных исследований показывают, что английское слово как часть сложного немецкого слова, может приобрести новое значение в зависимости от того, в каком окружении оно находится.

Всё частое проникновение английских слов в немецкую речь наводит на мысль о необходимости изучения английского языка как второго иностранного параллельно с немецким, если он изучается как первый иностранный.

References:

1. Tilyakhodzhaeva F. M. Some Problems of the Use of Authentic Texts in a Foreign Language Lessons in the Uzbek Audience //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 319-320.
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Денглиш>
3. fluter.de
4. А.Ю. Шилинцев, М.В. Абакумова. DGLISH КАК РЕЗУЛЬТАТ АНГЛО-АМЕРИКАНИЗАЦИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ)
5. Омельченко М. С. Грамматические аспекты ассимиляции англо - американских субстантивных заимствований в немецком языке. Вопросы когнитивной лингвистики. 2010
6. Carstensen Broder. Das Genus englischer Fremd — und Lehnwörter im Deutschen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1980, 37–77.
7. Langenscheidt, Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. 2003. Berlin und München
8. Cambridge Dictionary
9. <https://dictionary.cambridge.org>
10. Назаренко О. С. Анализ ошибок студентов при переводе письменных текстов //Lingua mobilis. – 2012. – №. 1. – С. 134-137.

11. Степанова, М. М. Анализ переводческих ошибок в подготовке преподавателей перевода / М. М. Степанова // Дидактика перевода: материалы научной конференции / Под ред. проф. В.Н. Базылева. – М.: Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2010.
12. Шилинцев А.Ю., Абакумова М.В.. ВКРАПЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ: НА ПРИМЕРЕ ЯВЛЕНИЯ ДЕНГЛИШ . Вопросы методики преподавания в вузе. 2021.Том 10.№ 37
13. Верба М.А., Нечипорук Т.В. Способы перевода немецких сложных существительных на русский язык // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. 2022. № 02 (82).
14. Viereck Wolfgang. Zur Thematik und Problematik von Anglizismen im Deutschen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1980. P. 9-25
15. Gulnora, Israilova. "EVALUATIVE VOCABULARY AND MEANS ITS MANIFESTATIONS." *Gospodarka i Innowacje*. 32 (2023): 168-173.
16. Исраилова Г. Т. Проблемное обучение-непременное условие реализации учебно-исследовательской работы студентов //Проблемы современной науки и образования. – 2016. – №. 27 (69). – С. 85-88.
17. Rahimov, Husanboy, and FAZILYA TILYAXODJAYEVA. LEXICOGRAPHIC INTERPRETATION OF ADJECTIVES IN ENGLISH TRANSLATION DICTIONARIES. 2023.
18. Тиляходжаева Ф. М. Особенности Обучения Умлаутам В Начальной Школе //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 1-5.
19. Тиляходжаева Ф. М., Хамидова Н. Ш. Особенности обучения иностранным языкам на раннем этапе //Ученый XXI века. – 2015. – №. 11 (12). – С. 41-47.
20. Muhamedjanovna T. F. FROM THE EXPERIENCE OF USING THE CLIL METHODOLOGY IN UZBEKISTAN //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – Т. 11. – №. 12. – С. 249-255.
21. Тиляходжаева Ф. М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ПЕРЕДАЧА НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 349-353.
22. Tilyakhodzhaeva F. M. FORMATION OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF STUDENTS IN THE CLASSROOM OF A FOREIGN LANGUAGE //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 09. – С. 288-291.
23. Lohde M. Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr-und Übungsbuch [Электронный ресурс] Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2006. – 344
24. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Денглиш>
25. <https://www.fluter.de/samir-maombi-mode-flucht>